

Liderazgo docente. Un nuevo enfoque para la formación de los maestros de nivel medio en las escuelas pedagógicas

Lic. Elizabeth Luna Hechavarría

lunaelizabet194@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0009-3435-5110>

Dr. C. Carlos Viltre Calderón

cviltrec@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-4824-4330>

Dr. C. Inalvis Mengana Osorio

inalvismengana7@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-8204-8056>

Revista Internacional ReNoSCol

ISSN: 2792-7504

[https://doi.org/10.5281/zenodo.1451](https://doi.org/10.5281/zenodo.14517666)

7666

revistae.renoscol@gmail.com

Institución Educativa Normal Superior de

Sincelejo

Sincelejo, Colombia.

Cómo se debe citar

Luna Hechavarría, E., Viltre Calderón C., Mengana Osorio, I. (2024). Liderazgo docente. Un nuevo enfoque para la formación de los maestros de nivel medio en las escuelas pedagógicas. *ReNoSCol*; 2(5): 83 – 95.

Recibido: agosto de 2024.

Aceptado: octubre de 2024.

Publicado: noviembre de 2024.

RESUMEN

Para lograr una formación profesional pedagógica que logre movilizar desde la Escuela Pedagógica, un futuro maestro, que sea líder de los procesos de transformación social y educativa a los que estamos llamados en el Tercer Perfeccionamiento Educativo, se requieren de nuevas investigaciones que intencionen el logro de tales propósitos. Es entonces que se aprecia que la realidad educativa en la época actual requiere de un maestro que además de educar con el ejemplo sea protagonista en el proceso de liderar el acto educativo en la escuela como centro cultural más importante de su comunidad. Es entonces que el liderazgo docente se configura como una línea temática relevante y novedosa a ser estudiada desde el ámbito de la formación de maestros de nivel medio en las escuelas pedagógicas. Los resultados más relevantes del estudio lo constituyen un modelo pedagógico para la formación del liderazgo docente que tome en cuenta las nuevas relaciones que al interior del proceso de formación pedagógica se dan en un maestro concebido como líder, que será aplicado a través de una estrategia pedagógica para favorecer el liderazgo docente de los maestros en formación de nivel medio en la Escuela Pedagógica José Tey Saint-Blancard de Santiago de Cuba. La pertinencia del modelo y la estrategia para el liderazgo docente en la formación de maestros de nivel medio en las escuelas pedagógicas, permiten la comprobación y valoración de la factibilidad práctica de la propuesta a través de talleres de socialización y un pre-experimento pedagógico. Para lo cual se presentan apuntes de un diseño teórico-metodológico en función de la investigación doctoral de la autora principal.

Palabras clave: liderazgo; docente; formación; maestro; escuela; diseño.

Title: Educational leadership. A new focus for the formation of the teachers of half level in the pedagogic schools.

ABSTRACT

To achieve a pedagogic professional formation that is able to mobilize from the Pedagogic School, a future teacher that is leader from the processes of social and educational transformation to those that are called in the Third Educational Improvement, they are required of new intentional investigations the achievement of such purposes. It is then that it is appreciated that the educational reality in the current time requires of a teacher that is main character in the process of leading the educational act in the school like more important cultural center of its community besides educating with the example. It is then that the educational leadership is configured like an outstanding and novel thematic line to be studied from the environment of the formation of teachers of half level in the pedagogic schools. The most outstanding results in the study constitute it a pedagogic model for the formation of the educational leadership that she takes into account the new relationships that to the interior of the process of pedagogic formation they are given in a teacher conceived as leader that will be applied through a pedagogic strategy to favor the educational leadership of the teachers in formation of half level in the Pedagogical School “José Tey Saint-Blancard” of Santiago from Cuba. The relevancy of the pattern and the strategy for the educational leadership in the formation of teachers of half level in the pedagogic schools, they allow the confirmation and valuation of the practical feasibility of the proposal through socialization shops and a pedagogic pre-experiment. For that which notes of a theoretical-methodological design are presented in function of the main author's doctoral investigation.

Keywords: leadership; educational; formation; teacher; school; design.

Título: Liderança docente. Uma nova abordagem para a formação de professores de nível médio nas escolas pedagógicas.

RESUMO

Para alcançar uma formação pedagógica profissional que consiga mobilizar a partir da Escola Pedagógica, um futuro professor, que seja líder dos processos de transformação social e educacional a que somos chamados na Terceira Melhoria Educacional, são necessárias novas pesquisas que visem alcançar tal propósito. É então que se percebe que a realidade educativa na era atual exige um professor que, além de educar pelo exemplo, seja protagonista no processo de condução do ato educativo na escola como centro cultural mais importante de sua comunidade. É então que a liderança docente se configura como uma linha temática relevante e inovadora a ser estudada a partir do campo da formação de professores de nível médio nas escolas pedagógicas. Os resultados mais relevantes do estudo constituem um modelo pedagógico para a formação da liderança docente que leva em conta as novas relações que dentro do processo de formação pedagógica ocorrem em um professor concebido como líder, que será aplicado através de uma estratégia pedagógica para promover a liderança docente de professores de nível médio na Escola Pedagógica José Tey Saint-Blancard de Santiago de Cuba. A relevância do modelo e da estratégia de liderança docente na formação de professores de nível médio nas escolas pedagógicas permite a verificação e avaliação da viabilidade prática da proposta

por meio de oficinas de socialização e um pré-experimento pedagógico. Para o qual são apresentadas notas de desenho teórico-metodológico baseadas na pesquisa de doutorado do autor principal.

Palavras-chave: liderança; professor; treinamento; professor; escola; projeto.

INTRODUCCIÓN

El sistema de formación docente en Cuba, tiene como una de sus piedras angulares a las Escuelas Pedagógicas. Estas instituciones, que han emergido de la transformación de las antiguas Escuelas Normales, evolucionado, luego desaparecido y finalmente resurgido por las necesidades de una creciente cobertura docente a nivel de país, las que se avienen a las demandas de una sociedad que requiere que los egresados de las Escuelas Pedagógicas, expresen un desempeño profesional integral; lo que significa dotarlos de una sólida preparación científica y técnica, una amplia formación humanística, un elevado pensamiento filosófico, buenos valores sociales y un alto compromiso social.

Es por ello, que específicamente en los procesos propios del perfeccionamiento de estas instituciones educativas, se tenga como parte de los principales problemas profesionales pedagógicos del maestro de nivel medio, aterrizados a la realidad educativa actual en la Escuela Secundaria Básica según las Normativas e indicaciones metodológicas y de organización para el desarrollo del trabajo en las Escuelas Pedagógicas declaradas por el MINED (2017):

- La presencia de complejidades propias de la comunidad, donde se inserta la escuela en la que realiza en modalidad de práctica o ejercicio docente una vez graduado, que requiere de una capacidad de adaptación para dirigir el proceso educativo con un diagnóstico asertivo y una efectiva atención a la diversidad; todo dependiente de la construcción de un buen proyecto educativo institucional y/o de grupo.
- La existencia de un avance tecnológico que supera las competencias obtenidas en la formación profesional pedagógica y que debe ser tenido en cuenta, para que el maestro de nivel medio en formación pueda aplicar dichas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje; lo que demanda que se incorpore a la vanguardia del estudio autodidacta y manejo eficiente de las herramientas, plataformas, app's, IA y otros recursos de tipo virtual.

- La necesidad de comprender que es el maestro de nivel medio debe liderar el sistema de influencias educativas que deben ser cohesionadas entre las diferentes agencias socializadoras y contextos de actuación, lo que debe impulsar la autoevaluación y valoración de los resultados alcanzados en el desempeño profesional; alineado con el entramado de diferencias entre estos entes y ámbitos que debe hacer suyo para poder guiar y transformar hacia las exigencias del nivel educativo.

De ahí, que se estipulen entre las funciones y perfil del egresado, una distribución por tareas que son contentivas de las dimensiones: docente-metodológica, de investigación y superación, finalmente la de orientación educativa, que tienden a sustentar como principios reguladores la existencia de cualidades que debe tener el maestro de nivel medio una vez egresado; donde se manifiestan los elementos de promover el trabajo social, dirigir la actividad cognoscitiva en la formación de la personalidad de sus estudiantes, ejecutar un trabajo metodológico, a la vez que media con su ejemplo personal como planteara Albert Einstein que educar con el ejemplo no es una manera de educar, es la única.

No obstante, si bien en la época actual, con un perfeccionamiento educacional en marcha y una sociedad cubana que se reconfigura, percibe la autora que la labor del maestro de nivel medio, máxime el maestro en formación de la Escuela Pedagógica, ha perdido espacios, reconocimiento, que deben ser resignificados y no solo capten la admiración de algunos pocos; sino que pueda alcanzar las aspiraciones que plantea para él el sistema educacional cubano, y ello requiere de un cambio de concepción formativa teleológica.

Esta última aseveración va incluso al hecho de que el propio maestro en formación de nivel, reconoce pobremente el valor de la profesión, dado por el pobre reconocimiento social o remuneración económica que recibe y con ello se evidencien como parte de los resultados a nivel nacional:

- Insuficiencias en la permanencia de los estudiantes que se forman como maestros de nivel medio en las Escuelas Pedagógicas, lo que afecta los indicadores de calidad cuali-cuantitativamente para la proyección de una efectiva cobertura docente en la Secundaria Básica.

- Deficiencias en los niveles de egreso de los maestros que no suplen las metas de la provincia Santiago de Cuba en función de las exigencias a la escuelas Pedagógicas del territorio, que evidencian la existencia de un vacío en la formación al interior del modelo de formación de este estudiante.
- Carencias puntuales y subjetivas de motivación profesional pedagógica, que basadas en un tratamiento insuficiente acrecientan la pérdida de calidad del egresado y finalmente conlleva a la deserción en la carrera o la no permanencia una vez egresado en el ejercicio de la profesión. Formación.

Los estudios en Cuba asociados al proceso de formación profesional pedagógica en sentido general o específico encuentran aportaciones en autores como: Blanco y Recarey (2004), McPherson Sayú (2004), entre los autores clásicos; así como otros más contemporáneos entre los que se encuentran: Noguera Matos (2019); o Rodríguez Delgado y Díaz Vera (2022), los que sustentan sus contribuciones en la visión de formar con el ejemplo y que ese ejemplo les permita desde diferentes ambientes o procesos dirigir los esfuerzos en el cumplimiento de su encargo social.

Sin embargo, la alternativa que la autora visiona de la formación hacia un liderazgo docente, en los maestros en formación de nivel medio en las Escuelas Pedagógicas, es una tendencia internacional con énfasis en Latinoamérica que busca la actualización del modelo formativo, al traer como resultado un maestro de nuevo tipo que satisfaga las crecientes demandas que la sociedad y el sistema educativo le generan, se aprecian tendencias hacia los que enfatizan en el vínculo teoría-práctica como elemento fundamental en se formación, pero se aprecia como regularidad la utilización de la visión de director de un proceso educativo y no de líder de una comunidad educativa, una visión manejada más a lo internacional y que vale la pena traer al contexto de estudio.

En los últimos cinco años el tema ha venido en crecimiento como parte de los estudios de corte práctico y metodológico en la comunidad investigativa y es evidente al sistematizar las aportaciones de autores como: Díaz Riquelme (2018), desde Chile; de los Ángeles Repreza (2019), desde El Salvador; Pascual y Orrego (2022), en Chile; Hidalgo Villaje (2022), por Chile; Darila Pérez (2022), en Perú; Tantalean González (2022), desde Perú; Delgado Caballero (2022), en México; Pacual Medina (2022), por Chile; Ramos Carvajal (2022), en México; Cueva Pérez (2022),

por Perú; Cantos Ventura (2023), en Chile; Zuzzete Portilla (2023), desde Perú; Alonso Yaronga (2023), desde Perú; Amazo Velasco (2023), en Colombia; y Pérez Petruz (2023), igualmente desde Colombia demuestran la certeza de la anterior idea.

El considerado paradigma directivo como lo plantea Contreras Trilce (2016), en su investigación, deja como evidencia empírica que se ha demostrado que una dirección escolar con estos rasgos tiene efectos positivos en los aprendizajes, la calidad de enseñanza y el clima organizacional en la comunidad educativa. La misma, concibe en que las demandas educativas del siglo XXI hacen indispensable replantearse los modelos tradicionales de gestión en las escuelas y apostar por un enfoque de liderazgo centrado en lo pedagógico, un liderazgo distribuido, que inste al desarrollo participativo de la escuela y el crecimiento profesional docente.

Por ello hay un bagaje importante en la búsqueda de lograr una formación profesional pedagógica a partir del liderazgo docente, lo que queda corroborado en el breve recorrido del estado del arte general sobre la temática. Los presupuestos establecidos conllevan a declarar la necesidad de propuestas teórico-prácticas que faciliten el desarrollo de la formación profesional pedagógica desde una postura de liderazgo docente y no para unos pocos como elemento de élite, sino como parte del proyecto educativo que abarque a un nuevo movimiento formativo para la Escuela Pedagógica. Todo ello revela una contradicción que radica en la prioridad social que constituye para las Escuelas Pedagógicas la formación de un maestro de nivel medio que cumpla con las funciones de su perfil profesional pedagógico, en contraposición al carácter directivo tradicional instaurado en su modelo formativo, lo que afecta el fin exitoso del desarrollo de cualidades que le permitan cumplimentar las aspiraciones del MINED en este sentido.

En correspondencia con los elementos anteriormente planteados, en la presente investigación se asume como problema científico las insuficiencias teórico-prácticas en la formación del maestro de nivel medio que al ser concebidas desde la perspectiva directivo-clásica limitan el pleno alcance de las funciones y roles profesionales como egresado que demanda hoy para la Escuela Pedagógica el MINED en Cuba.

El objeto de la investigación está centrado en el proceso de formación profesional pedagógica del maestro de Nivel medio en las Escuelas Pedagógicas en Cuba y se proyecta como objetivo la implementación de una estrategia pedagógica para favorecer el liderazgo docente de los maestros

en formación de nivel medio en la Escuela Pedagógica “José Tey Saint-Blancard” de Santiago de Cuba, sustentada en un modelo pedagógico que tome en cuenta las nuevas relaciones que al interior del proceso de formación pedagógica se dan en un maestro concebido como líder.

Como campo de acción se encuentra el liderazgo docente en la formación del maestro de nivel medio en las Escuelas Pedagógicas en Santiago de Cuba.

Desde los puntos de vistas epistemológico y praxiológico, así como en la utilización consecuente de la crítica científica, emerge la necesidad de redimensionar la formación profesional pedagógica del maestro de nivel medio a partir del liderazgo docente en la Escuela Pedagógica, a partir de considerar la lógica de una dinámica centrada en configuraciones y dimensiones según postulados para la modelación de los procesos sociales según de Fuentes González (2009).

Estos apuntes revelan la orientación epistémica de esta investigación al proponer como idea a defender que: una estrategia pedagógica que implemente en el proceso de formación profesional pedagógica del maestro de nivel medio acciones sustentadas en las nuevas configuraciones y dimensiones de un modelo pedagógico que tome en consideración dimensionar las cualidades del maestro como líder en contraposición a la postura directivo tradicional, logrará el mejor alcance de los requerimientos del MINED para las Escuelas Pedagógicas en este sentido.

Para la realización objetiva del proceso de investigación y construcción de la teoría pedagógica, se relacionan las tareas científicas siguientes:

1. Determinar de las tendencias históricas del liderazgo docente a nivel latinoamericano para la evaluación de su pertinente implementación en la Escuela Pedagógica cubana.
2. Fundamentar epistemológicamente el liderazgo docente como componente de la formación del maestro de nivel medio en la Escuela Pedagógica cubana.
3. Caracterización del estado actual del liderazgo docente en el proceso de formación profesional pedagógico del maestro de nivel medio en las escuelas pedagógicas de Santiago de Cuba.
4. Diseñar una estrategia pedagógica para favorecer el liderazgo docente sustentada en un modelo pedagógico para el maestro de nivel medio en la Escuela Pedagógica.

5. Constatar la factibilidad práctica de la estrategia pedagógica en su aplicación en las escuelas Pedagógicas en Santiago de Cuba.

Tareas de investigación para las que se utilizan desde el punto de vista epistémico los métodos que a continuación se declaran:

Métodos teóricos:

- Análisis Histórico-lógico: se utilizó para la determinación tanto de los antecedentes, como de las tendencias históricas del liderazgo docente a nivel internacional y su acercamiento al contexto cubano; a partir del análisis y ordenamiento lógico de los principales hechos histórico-pedagógicos que marcaron hitos en el acontecer del objeto y campo investigados.
- Analítico-sintético: se empleó para el análisis de los principales presupuestos teóricos que fundamentan la gestión del proceso de formación profesional pedagógica desde la perspectiva del liderazgo docente; estableciendo generalizaciones que articulan los referentes teóricos con el aporte práctico; además de posibilitar el análisis de los resultados.
- Holístico-dialéctico: para la construcción del modelo pedagógico, con el cual se hacen emerger las cualidades nuevas que dinamizan el logro del liderazgo docente en el maestro del nivel medio en formación en la Escuela Pedagógica, así como en todo el proceso investigativo.
- Sistémico-estructural-funcional: en la elaboración de la estrategia pedagógica, de manera que las configuraciones y estructura de relaciones establecidas en el modelo, movilicen el alcance del liderazgo docente en el estudiante en formación del nivel medio en la Escuela Pedagógica.

Métodos empíricos

- Observación directa y participante: a través de una guía de observación, se pudo apreciar y medir la organización, planificación, ejecución del proceso de formación

profesional pedagógica en los maestros de nivel medio; para evaluar la existencia y características del liderazgo como cualidad requerida para las demandas actuales.

- Entrevista semiestructurada y Encuesta: en la aplicación de cuestionarios que contribuyen a la obtención de información útil en el diagnóstico y caracterización empírica del liderazgo docente en el maestro en formación de nivel medio en la escuela Pedagógica, como parte de la etapa inicial de la investigación.
- Talleres de socialización: que permiten obtener las regularidades en los resultados de la implementación de la estrategia sustentada en el modelo como aportes prácticos y teóricos de la investigación respectivamente.

Métodos de la estadística

- Análisis porcentual y análisis de la mediana conjunta: empleados desde la interpretación de la Estadística descriptiva, para el procesamiento de la información obtenida a partir de la aplicación de los métodos y técnicas empíricas y del pre experimento; para la planificación y valoración del criterio de expertos y la construcción de tablas y gráficos; en el diagnóstico inicial y final.

La contribución a la teoría radica en:

- Constructo teórico del significado del liderazgo docente para la formación profesional pedagógica del maestro de nivel medio en la Escuela Pedagógica cubana.
- La determinación de las dimensiones y configuraciones constitutivas del liderazgo docente en el maestro de nivel medio en la Escuela Pedagógica cubana.
- Las relaciones dialécticas entre las dimensiones y las configuraciones que comprenden el proceso de formación profesional pedagógica desde la perspectiva del liderazgo docente y que marcan determinados rasgos definitorios en el maestro de nivel medio que egresa de la Escuela Pedagógica.

Los aportes prácticos fundamentales son:

- Una estrategia pedagógica que favorezca el liderazgo docente en maestros de nivel medio de la escuela Pedagógica.
- Orientaciones metodológicas que permiten la aplicación de la estrategia pedagógica construida. Fundamentación metodológica de la validez de la nueva perspectiva de formación profesional pedagógica.

CONCLUSIONES

La novedad científica radica en proponer una postura teleológica y formativa diferente a la instaurada desde hace décadas en la formación del maestro de nivel medio en la escuela Pedagógica, para modelar el liderazgo docente en este contexto.

La actualidad de la investigación se fundamenta en la necesidad permanente del perfeccionamiento del proceso de formación profesional pedagógico a la vez de insertar a la Escuela Pedagógica cubana en una tendencia latinoamericana en crecimiento en la línea temática que se investiga.

El contenido de la investigación es resultado del trabajo que se desarrolla en un proyecto del centro latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica CESPE desde el año 2019.

REFERENCIAS

Alonzo Yaranga, L., Avendaño Cruz, C. E., León Quispe, C. (2023). El liderazgo directivo en el proceso educativo. *Horizontes*, 7(28). 698-711.

<https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v7i28.548>

Amazo Velasco, F. M., Suárez Molina, V. J. (2023). El liderazgo en una educación: una nueva visión de la realidad desde el humanismo. *Innova Reseach Jounal* 8(1). 49-67.

<https://doi.org/10.33890/innova.v8.n1.2023.2214>

Blanco, A., Recarey, S. (2004). *Acerca del rol profesional del maestro*. La Habana, Editorial Pueblo y Educación.

- Bolívar, A. (2010). El liderazgo educativo y su papel en la mejora: una revisión actual de sus posibilidades y limitaciones. *Psicoperspectivas. Individuo y sociedad*, 9, 9–33.
<https://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/view/112/140>
- Calixto Fuentes, H. C. (2009). *El método holístico-configuracional en las investigaciones sociales*. Cátedra Manuel F. Grant. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba.
- Cantos Ventura, X. M., Delgado Calero, L. R., Alcívar Bravo, E. E., Moreira Vera, Y. L. (2023). Liderazgo educativo en el desarrollo de la organización institucional. *Revista Científica Dominio de la Ciencia*. 9(1). 687-712.
<https://doi.org/10.23857/dc.v9i1>
- Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (2022). *Liderazgo y colaboración: retos frente a la nueva cotidianidad. Acompañamiento del director al proceso de enseñanza*. Comisión Nacional para la mejora continua de la educación. Gobierno del estado de México.
<https://www.mejoredu.gob.mx/images/programa-formacion-docente/directivosems/guia-liderazgo-directivos-servicio-ems.pdf>
- Cueva Pérez, G. D., Ortega Cabrejos, M.Y, Medina Carbajal, R.M. (2022). Un acercamiento al rol del liderazgo docente. *Revista Científica de la UCSA*, 9(3), 72-84.
<https://doi.org/10.18004/ucsa/2409-8752/2022.009.03.072>
- De los Ángeles Repreza, E. (2019). Liderazgo docente en la formación inicial de maestros de instituciones de Educación Superior de El Salvador. *Revista Electrónica Entrevista Académica*, 1(4). 80-101.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7808860>
- Del Toro, B. P. (2008). Liderazgo en el profesor, una cualidad indispensable. *Revista Génesis. Número Especial*.
<http://genesis.uag.mx/escholarum/volumen4/liderazgo.html>
- Díaz Riquelme, I. C. (2018). *Incidencia del liderazgo educativo sobre la satisfacción laboral docente en las escuelas municipales de la comuna de Renca*. [Tesis de Magister.

Universidad de Chile. Facultades de Ciencias Sociales].

<https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/189166>

Hidalgo Muñoz, O., Villaje Bravo, C. (2022). Liderazgo pedagógico: una experiencia de colaboración y aprendizaje profesional de un centro escolar en contexto de la pandemia por COVID-19. *Innovaciones Educativas*, 25(38). 169-183.

<https://revistas.uned.ac.cr/index.php/innovaciones/article/view/4227>

Gil Cantero, F., Buxarrais Estrada, M. R., Muñoz Rodríguez, J. M., Reyero, D. (2013). El liderazgo educativo en el contexto del aula. En *Liderazgo y educación* (pp. 99-124). Servicio de Publicaciones.

<https://produccioncientifica.ucm.es/documentos/5d399988299952068444a63d>

McPherson Sayú, M. (2004). *La dimensión ambiental en la formación inicial del docente en Cuba. Estrategia metodológica para su incorporación*. [Tesis doctoral, Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, La Habana, Cuba].

MINED. (2017) *Normativas e indicaciones metodológicas y de organización para el desarrollo del trabajo en las Escuelas Pedagógicas*. Volumen I. Dirección de formación del personal pedagógico. La Habana, Cuba.

MINED. (2017) *Normativas e indicaciones metodológicas y de organización para el desarrollo del trabajo en las Escuelas Pedagógicas*. Volumen II. Dirección de formación del personal pedagógico. La Habana, Cuba.

MINED. (2018) *Normativas e indicaciones metodológicas y de organización para el desarrollo del trabajo en las Escuelas Pedagógicas*. Volumen III. Dirección de formación del personal pedagógico. La Habana, Cuba.

Noguera Matos, J. L. (2019). La profesionalización pedagógica como dimensión del proceso formativo del instructor de arte. *Sinergia Académica*, 2(4).

<http://www.sinergiaacademica.com/index.php/sa/article/view/23>

Pascual, J., Orrego, V. (2022). Liderazgo educativo en el nivel intermedio. Lecciones para Chile desde experiencias internacionales. *Rexe* 21(47). 336-354.

<http://revistas.ucsc.cl/index.php/rexe>

Pérez-Pertuz, J., Cardona Pérez, H., Cardona Pérez, Y. (2023). Estilos de liderazgo docente: un análisis del desempeño académico en una institución educativa de Colombia. *Apuntes de Ciencias Sociales*, 11(1). 31-44.

<https://doi.org/10.18259/acs.2023005>

Portilla García, S. Z., Díaz Camacho, R. F., Romani Miranda, U. I., Rivera Muñoz, J. L. (2023). Una revisión sistemática acerca del liderazgo directivo y el clima organizacional en los docentes escolares. *Chakiñan, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, Versión 1.

<https://doi.org/10.1590/ScieloPreprints.5828>

Ramos Carvajal, G., Cortés Álvarez, T. Y. (2022). *Liderazgo directivo y su impacto en el funcionamiento escolar. Una revisión de literatura*. Tecnológico de Monterrey.

<https://hdl.handle.net/11285/651072>

Robinson, L. P. (2019). Características del docente líder en proyectos pedagógicos. Que contribuyen al mejoramiento de los estudiantes. *Revista de Investigación Educativa*, 8.

https://www.riege.mx/index.php/riege/article/view/355/328?fbclick=IwAR3IkH-wmta-Hm1x2xIz4kn-MdLgIpqsPmee1tCFz8zU42YMNQzev_vAob84g

Rodríguez Delgado, Y., Díaz Vera, E. (2022). La reafirmación profesional en la Escuela Pedagógica de nivel medio superior, una experiencia pedagógica. *Revista Luz*. 21(1).

<https://luz.uho.edu.cu/index.php/luz/article/view/1166?articlesBySimilarityPage=2>

Tantalean González, O. M., Delgado Osos, R. E., Tasayco Jala, A. A., Marujo Serna, M. P. (2022). Liderazgo transformacional directivo y trabajo colaborativo docente en una institución educativa pública de Perú. *Horizontes*, 6(25). 1649-1662.

<https://doi.org/1033996/revistahorizontes.v6i25.443>

Tu maestro.com (2023). *Tipos de liderazgo escolar*.

<https://tumaestro.com/tipos-de-liderazgo-escolar>